

Hujjat tekshirish natijalari

Tekshiruvchi: Researcher (ID: 15229)

Tashkilot:

Hisobot "Anti plag.Uz" servisi tomonidan taqdim etilgan

HUJJAT TO'G'RISIDAGI MA'LUMOTLAR

Hujjat raqami: 305007
Yuklangan vaqti: 04-04-2025 18:56:00 Dastlabki faylning nomi:
04_04_2025_r_Учебное_пос_трассология_наш_риётга.pdf
Hujjat nomi:
04_04_2025_r_Учебное_пос_трассология_наш_риётга.pdf
Hujjat turi: Qo'llanma
Matndagi belgilar: 151477
Gaplar soni: 1722
Matn o'lchami:2349323 kb

HISOBOT TO'G'RISIDAGI MA'LUMOTLAR

Qidirish oraliqi: ko'rsatilmagan
Qidirish modullari: eLIBRARY.RU qidiruv moduli, BMK dissertatsiyalari qidiruv moduli, ИПС Адилет qidiruv moduli, Tabobat qidiruv moduli, Patentlar qidiruv moduli, RDK to'plami qidiruv moduli, Elektron-kutubxona tizimlari qidiruv moduli, Garant АНТ qidiruv moduli, Iqtibos keltirish qidiruv moduli, Shablon iboralar qidiruv moduli, СПС Гарант: нормативно-правовая документация qidiruv moduli, IEEE qidiruv moduli, Коллекция НБУ qidiruv moduli, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика qidiruv moduli, Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика qidiruv moduli, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования) qidiruv moduli, СМИ России и СНГ qidiruv moduli, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте qidiruv moduli, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli, Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте qidiruv moduli, Собственная коллекция компании qidiruv moduli, Search module INTERNET PLUS qidiruv moduli, Search module of IEEE paraphrases qidiruv moduli, IEEE Cross language qidiruv moduli, OTMlar halqasi qidiruv moduli, springer qidiruv moduli, crosslang_rsl_2022 qidiruv moduli, crosslang vuzring qidiruv moduli

O'ZLASHTIRIB OLISHLAR

31.14%

O'Z-ZIDAN IQTIBOS KELTIRISHLAR

0%

IQTIBOS KELTIRISHLAR

1.76%

ORIGINALLIK

67.1%

O'zlashtirib olish — topilgan barcha matnli kesishmalar ulushi, tizim hujjatning umumiy hajmiga nisbatan iqtibos keltirishga kiritganlaridan tashqari.

O'z-o'zidan iqtibos keltirishlar — tekshirilayotgan hujjatdagi muallifi yoki hammuallifi tekshirilayotgan hujjatning muallifi bo'lgan manba matni fragmenti bilan mos tushuvchi yoki deyarli mos tushuvchi matn fragmentlarining hujjatning umumiy hajmiga nisbatan ulushi.

Iqtibos keltirish — muallifniki bo'lmagan, biroq tizim ulardan foydalanishni to'g'ri deb hisoblagan matnli kesishmalarning hujjatning umumiy hajmiga nisbatan ulushi. Bunga GOST bo'yicha qilingan iqtiboslar: umumfoydalanuvchi ifodalari; me'yoriy-huquqiy hujjatlar to'plamidan olingan manbalarda topilgan matn fragmentlari kiradi.

Matnli kesishma — tekshirilayotgan hujjatdagi manba matni fragmenti bilan ustma-ust yoki deyarli ustma-ust tushuvchi matn fragmenti.

Manba — tizimda indekslangan va tekshirish o'tkaziluvchi qidirish modurida mavjud bo'lgan hujjat.

Originallik — tekshirilayotgan hujjat matnidagi tekshiruv borgan birorta ham manbada topilmagan fragmentlarning hujjatning umumiy hajmiga nisbatan ulushi.

O'zlashtirib olishlar, o'z-o'zidan iqtibos keltirishlar, iqtibos keltirishlar va originallik alohida ko'rsatkichlar hisoblanadi va jami bo'lib 100%, ni beradi, bu esa butun tekshirilayotgan hujjat matniga mos keladi.

E'tiboringizni tizim tekshirilayotgan hujjatning tizimda indekslangan matnli manbalar bilan matnli kesishmalarni topishiga qaratamiz. Bunda tizim yordamchi vosita hisoblanadi, o'zlashtirib olishlar yoki iqtibos keltirishlarning to'g'riligi va o'rinligini hamda tekshirilayotgan hujjat matnli fragmentlarining muallifi kimligini aniqlash tekshiruvchining vakolatida qoladi.

№	Hisobotdagi ulushi	Manba	Qidirish moduli
[01]	1.66%	Криминалистическое исследование следов орудий взлома — CrimLib.info https://crimlib.info/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B0	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[02]	.22%	Криминалистическое исследование следов орудий взлома — CrimLib.info https://crimlib.info/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B0	Search module INTERNET PLUS qidiruv moduli
[03]	0%	Криминалистическое исследование следов орудий взлома — CrimLib.info https://crimlib.info/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B0	Search module INTERNET PLUS qidiruv moduli
[04]	0%	Криминалистическое исследование орудий взлома.. Теория Дедукции VK https://vk.com/wall-20954938_112791	Search module INTERNET PLUS qidiruv moduli
[05]	0.42%	Криминалистика https://distance.rpa-mu.ru/files/books/krm/thm/tsm6.html	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[06]	0%	https://studfile.net /preview/9925861/ https://studfile.net /preview/9925861/	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[07]	1.58%	Криминалистика https://distance.rpa-mu.ru/files/books/krm/thm/tsm6.html	Search module INTERNET PLUS qidiruv moduli
[08]	0%	Криминалистика https://distance.rpa-mu.ru/files/books/krm/thm/tsm6.html	Search module INTERNET PLUS qidiruv moduli
[09]	0.95%	https://studfile.net /preview/4272437/ https://studfile.net /preview/4272437/	Search module INTERNET PLUS qidiruv moduli

[10]	0.43%	Сравнительный анализ материалов для изъятия следов орудий взлома с места происшествия Статья в журнале «Молодой ученый» https://moluch.ru/archive/467/102743/	Search module INTERNET PLUS qidiruv moduli
[11]	1.84%	Сравнительный анализ материалов для изъятия следов орудий взлома с места происшествия Статья в журнале «Молодой ученый» https://moluch.ru/archive/467/102743/	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[12]	0.18%	Криминалистика Санкт-Петербург 2015 http://dlib.rsl.ru/rsl0100800000/rsl01008630000/rsl01008630428/rsl01008630428.pdf	crosslang_rsl_2022 qidiruv moduli
[13]	0.15%	Сравнительный анализ материалов для изъятия следов орудий взлома с места происшествия. http://elibrary.ru/item.asp?id=53834195	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования) qidiruv moduli
[14]	0.21%	Зе инкредибл доорз (невероятные двери): dvernaya_moda — Livejournal https://dvernaya-moda.livejournal.com/41322.html	Search module INTERNET PLUS qidiruv moduli
[15]	0.01%	Сравнительный анализ материалов для изъятия следов орудий взлома с места происшествия. http://elibrary.ru/item.asp?id=53834195	eLIBRARY.RU qidiruv moduli
[16]	0%	Учебник Криминалистика УМО, 2006	crosslang_vuzring qidiruv moduli
[17]	0.14%	КРИМИНАЛИСТИКА. Учебник для бакалавров.pdf	Elektron-kutubxona tizimlari qidiruv moduli
[18]	1.89%	КРИМИНАЛИСТИКА в 3 ч. Часть 1. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов.pdf	Elektron-kutubxona tizimlari qidiruv moduli
[19]	0%	КРИМИНАЛИСТИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов.pdf	Elektron-kutubxona tizimlari qidiruv moduli
[20]	0%	Криминалистика http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=350679	Elektron-kutubxona tizimlari qidiruv moduli
[21]	0%	Криминалистика Санкт-Петербург 2015 http://dlib.rsl.ru/rsl0100800000/rsl01008630000/rsl01008630428/rsl01008630428.pdf	RDk to'plami qidiruv moduli
[22]	2.9%	6.3. СЛЕДЫ ВЗЛОМА: Взлом в криминалистике традиционно понимается как разрушение, http://knigi.news/kriminal/sledyi-vzloma-34192.html	Search module INTERNET PLUS qidiruv moduli
[23]	0%	Учебник Криминалистика УМО, 2006	OTMlar halqasi qidiruv moduli
[24]	0%	Криминалистика: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. https://ibooks.ru/products/37720	Elektron-kutubxona tizimlari qidiruv moduli
[25]	0.15%	6.3. Следы взлома: Взлом в криминалистике традиционно понимается как разрушение, http://textbooks.global/ugolovno-protsessualnoe-uchebnik/sledyi-vzloma-57205.html	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[26]	0.49%	Секретность замков: виды, характеристика, отличительные черты Стальные двери Бастион-С https://www.bastion-s.ru/sekretnost-zamkov-kak-ne-stat-zhertvoy-vorov.html	Search module INTERNET PLUS qidiruv moduli
[27]	0%	ЮФ1502_Редин_А_В_ВКР .pdf	crosslang_vuzring qidiruv moduli
[28]	0%	диплом Криминалистическое следствие _2_	crosslang_vuzring qidiruv moduli
[29]	0%	ЮФ1502_Редин_А_В_ВКР .pdf	OTMlar halqasi qidiruv moduli
[30]	0.33%	Лекция 5. Следы от орудий взлома и инструментов. http://mylektsii.ru/11-121087.html	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[31]	0%	§4. Следы орудий взлома и инструментов: Осмотр следов При осмотре необходимо определить и указать в протоколе http://pravo.news/teoriya-dokazyvaniya-kniga/sledyi-orudiy-vzloma-27384.html	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[32]	0%	§4. Следы орудий взлома и инструментов: Осмотр следов При осмотре необходимо определить и указать в протоколе http://pravo.news/teoriya-dokazyvaniya-kniga/sledyi-orudiy-vzloma-27384.html	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[33]	0%	диплом Криминалистическое следствие _2_	OTMlar halqasi qidiruv moduli
[34]	0%	rsl01008632082.txt http://dlib.rsl.ru/rsl0100800000/rsl01008632000/rsl01008632082/rsl01008632082.pdf	crosslang_rsl_2022 qidiruv moduli
[35]	0%	Криминалистика https://book.ru/book/919374	Elektron-kutubxona tizimlari qidiruv moduli
[36]	0%	rsl01008632082.txt http://dlib.rsl.ru/rsl0100800000/rsl01008632000/rsl01008632082/rsl01008632082.pdf	RDk to'plami qidiruv moduli
[37]	0%	839СЕР 2 нанобуква.py http://nanobukva.ru/09/dobuv/839ser_2.html	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[38]	1%	Возможности трасологического исследования следов механического воздействия	crosslang_vuzring qidiruv moduli
[39]	0%	УДК 343(035) ББК 67 (2/9) http://www.lawdiss.org.ua/books/a1506.doc.html#2	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli

[40]	0.53%	Матейко Марина Дипломная работа.docx	crosslang vuzring qidiruv moduli
[41]	0%	Особенности исследования образованных давлением следов орудий взлома. https://elibrary.ru/item.asp?id=46318164	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования) qidiruv moduli
[42]	1.53%	авт.-сост. Д. В. Исютин-Федотков Криминалистический словарь-справочник Москва 2010 http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004697000/rsl01004697715/rsl01004697715.pdf	RDK to'plami qidiruv moduli
[43]	0.15%	Криминалистическое исследование следов орудий взлома — CrimLib.info https://crimlib.info/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[44]	0.64%	Дудкина Е..doc	OTMlar halqasi qidiruv moduli
[45]	0%	Современные возможности криминалистического исследования следов взлома	crosslang vuzring qidiruv moduli
[46]	0.71%	Дудкина Е..doc	crosslang vuzring qidiruv moduli
[47]	0.01%	https://studfile.net/preview/9925861/ https://studfile.net/preview/9925861/	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[48]	0%	Капустина М.В._ПДз-1502	crosslang vuzring qidiruv moduli
[49]	0.44%	Возможности трасологического исследования следов механического воздействия	OTMlar halqasi qidiruv moduli
[50]	0.13%	Бардаченко, Алексей Николаевич Криминалистическое исследование следов термической резки на преградах : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.12 Волгоград 2014 http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/rsl01007831000/rsl01007831601/rsl01007831601.pdf	crosslang_rsl_2022 qidiruv moduli
[51]	0.14%	Бардаченко, Алексей Николаевич Криминалистическое исследование следов термической резки на преградах : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.12 Волгоград 2014 http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/rsl01007831000/rsl01007831601/rsl01007831601.pdf	RDK to'plami qidiruv moduli
[52]	0%	Особенности исследования образованных давлением следов орудий взлома. https://elibrary.ru/item.asp?id=46318164	eLIBRARY.RU qidiruv moduli
[53]	0.16%	Глава 5. Криминалистическая трасология. http://elibrary.ru/item.asp?id=44175087	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования) qidiruv moduli
[54]	0%	Бардаченко, Алексей Николаевич Криминалистическое исследование следов термической резки на преградах : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.12 Волгоград 2014 http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005551000/rsl01005551629/rsl01005551629.pdf	RDK to'plami qidiruv moduli
[55]	1.44%	Бардаченко, Алексей Николаевич Криминалистическое исследование следов термической резки на преградах : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.12 Волгоград 2014 http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005551000/rsl01005551629/rsl01005551629.pdf	crosslang_rsl_2022 qidiruv moduli
[56]	0%	ДЖ_Канагатов Д	OTMlar halqasi qidiruv moduli
[57]	0%	Лекция 5. Следы от орудий взлома и инструментов. http://mylektsii.ru/11-121087.html	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[58]	0%	%5BPod_obsh_red_V_V_Mozyakova%5D_Ruko vodstvo_dlya_s(libca ts.org).doc https://dl.libcats.org/genesis/158000/9e302a122ad59eb72d6721bd3967db72/_as/%5BPod_obsh_red_V_V_Mozyakova%5D_Rukovodstvo_dlya_s(libcats.org).doc	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[59]	0.37%	Акад. Следственного ком. Российской Федерации и [авт.-сост.: А. М. Багмет и др.] ; под ред. А. И. Быстрыкина Словарь по криминалистике 1250 терминов и определений Москва 2015 http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/rsl01007974000/rsl01007974807/rsl01007974807.pdf	RDK to'plami qidiruv moduli
[60]	0.98%	авт.-сост. Д. В. Исютин-Федотков Криминалистический словарь-справочник Москва 2010 http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004697000/rsl01004697715/rsl01004697715.pdf	crosslang_rsl_2022 qidiruv moduli
[61]	0.06%	Капустина М.В._ПДз-1502	OTMlar halqasi qidiruv moduli
[62]	0%	Глава 5. Криминалистическая трасология. http://elibrary.ru/item.asp?id=44175087	eLIBRARY.RU qidiruv moduli
[63]	0.1%	[Анищенко И. А. и др.] ; под ред. В. М. Логвина Осмотр места происшествия практическое пособие Москва 2013 http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005520000/rsl01005520611/rsl01005520611.pdf	crosslang_rsl_2022 qidiruv moduli
[64]	0.22%	Трасология и трасологическая экспертиза: Курс лекций https://ibooks.ru/products/369057	Elektron-kutubxona tizimlari qidiruv moduli
[65]	0.58%	2014.zip/Дурнева И.Н..doc	crosslang vuzring qidiruv moduli
[66]	0%	трасология	OTMlar halqasi qidiruv moduli
[67]	0.04%	[Антонов В. П и др.] Криминалистическая техника : учебник для курсантов и слушателей высших учебных заведений Министерства обороны РФ, обучающихся по специальности "Юриспруденция" Москва 2008 http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004112000/rsl01004112987/rsl01004112987.pdf	RDK to'plami qidiruv moduli
[68]	0.45%	Стоит ли самому вскрывать замки? http://dv-reclama.ru/dvbussines/articles/29039/vskrytie_zamkov_dverey_srochnaya_sluzhba_vskrytiya_zamkov_v_khabarovske_kak_vskryt_dver_v_kvartiru/	СМИ России и СНГ qidiruv moduli
[69]	0%	ЮФ1502_Костина_Е_А_В КР.pdf	OTMlar halqasi qidiruv moduli

[70]	0%	39_31_115_0_0.600_78 545975 839СЕР 2 нанобуква.ру http://nanobukva.ru/09/dobuv/839ser_2.html	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[71]	0%	§4. Следы орудий взлома и инструментов: Осмотр следов При осмотре необходимо определить и указать в протоколе http://pravo.news/teoriya-dokazyvaniya-kniga/sledyi-orudiy-vzloma-27384.html	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[72]	0%	Кругляк, Светлана Александровна Теория и практика механико-скопической экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.12 Москва 2017 http://dlib.rsl.ru/rsl01009000000/rsl01009474000/rsl01009474245/rsl01009474245.pdf	crosslang_rsl_2022 qidiruv moduli
[73]	0%	УДК 343(035) ББК 67 (2/9) http://www.lawdiss.org.ua/books/a1506.doc.html#2	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[74]	0%	§4. Следы орудий взлома и инструментов: Осмотр следов При осмотре необходимо определить и указать в протоколе http://pravo.news/teoriya-dokazyvaniya-kniga/sledyi-orudiy-vzloma-27384.html	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[75]	0.18%	Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений (научно-практическое пособие) (коллектив авторов; под отв. ред. д.ю.н., проф. М.В. Жижина). - "Проспект", 2021 г.	Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика qidiruv moduli
[76]	0%	839СЕР 2 нанобуква.ру http://nanobukva.ru/09/dobuv/839ser_2.html	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте qidiruv moduli
[77]	1.05%	Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57428-2017 "Судебно-трасологическая экспертиза. Термины и определения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2017 г. N 197-ст) (документ отменен) http://ivo.garant.ru/#/document/71774232	СПС Гарант: нормативно-правовая документация qidiruv moduli
[78]	0%	КР_2015_Касаткина_ЭС	OTMlar halqasi qidiruv moduli
[79]	0%	Межгосударственный стандарт ГОСТ 34791-2021 "Судебно-трасологическая экспертиза. Термины и определения" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2021 г. N 1699-ст) http://ivo.garant.ru/#/document/403485634	СПС Гарант: нормативно-правовая документация qidiruv moduli
[80]	0%	Межгосударственный стандарт ГОСТ 34791-2021 "Судебно-трасологическая экспертиза. Термины и определения" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2021 г. N 1699-ст) http://ivo.garant.ru/#/document/77293681	СПС Гарант: нормативно-правовая документация qidiruv moduli
[81]	0.01%	[Анищенко И. А. и др.] ; под ред. В. М. Логвина Осмотр места происшествия практическое пособие Москва 2013 http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005520000/rsl01005520611/rsl01005520611.pdf	RDK to'plami qidiruv moduli
[82]	0%	Кругляк, Светлана Александровна Теория и практика механико-скопической экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.12 Москва 2017 http://dlib.rsl.ru/rsl01009000000/rsl01009474000/rsl01009474245/rsl01009474245.pdf	RDK to'plami qidiruv moduli
[83]	0%	К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ СЛЕДОВ ОРУДИЙ ВЗЛОМА И ИНСТРУМЕНТОВ. https://elibrary.ru/item.asp?id=49026777	eLIBRARY.RU qidiruv moduli
[84]	0.02%	Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза. http://elibrary.ru/item.asp?id=64859846	eLIBRARY.RU qidiruv moduli
[85]	0%	Тема 5. ТРАСОЛОГИЯ (криминалистическое следоведение). https://elibrary.ru/item.asp?id=48056374	eLIBRARY.RU qidiruv moduli
[86]	0%	111917 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111917	Elektron-kutubxona tizimlari qidiruv moduli
[87]	0%	ДИССЕРТАЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.	eLIBRARY.RU qidiruv moduli
[88]	0%	Агафонов В.В., Беляков А.А., Бурнашев Н.А., Волков В.Е., Волкова Г.П., Егшин В.В., Кардашевская М.В., Кузнецов А.А., Мариновский Р.А., Махова И.В., Посельская Л.Н., Проткин А. А., Савина Л.А., Смык Е.И., Тишин Д.В., Филиппов А.Г., Чистова Л.Е., Шаров ...	Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика qidiruv moduli
[89]	0.48%	Методические рекомендации по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов (утв. письмом Федеральной службы судебных приставов... http://ivo.garant.ru/#/document/70782860	СПС Гарант: нормативно-правовая документация qidiruv moduli
[90]	0%	КРИМИНАЛИСТИКА. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.pdf	Elektron-kutubxona tizimlari qidiruv moduli
[91]	0.41%	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. https://elibrary.ru/item.asp?id=50059202	eLIBRARY.RU qidiruv moduli
[92]	0%	§ 2. Основы криминалистической трасологии.	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования) qidiruv moduli
[93]	0%	Метелев А.В., Образцов В.А., Поздняков В.М., Рычколова Л.А., Селина Е.В., Степаненко Д.А., Табаков А.В., Тушканова О.В., Устинов А.В., Ширев Д.В., Шмонин А.В. Криминалистика: учебник для бакалавров (под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Бертовского). - "Проспект..."	Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика qidiruv moduli
[94]	0.11%	Преступления против личности: особенности квалификации и расследования : краткий курс лекций.	eLIBRARY.RU qidiruv moduli
[95]	0%	Криминалистика	Tabobat qidiruv moduli
[96]	0%	Криминалистика	Tabobat qidiruv moduli
[97]	0%		Shablon iboralar qidiruv moduli

[98]	0%	Тема 5. ТРАСОЛОГИЯ (криминалистическое следствие). https://elibrary.ru/item.asp?id=48056374	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования) qidiruv moduli
[99]	0%	Методические рекомендации по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства при ОСАГО N 001МР/СЭ (утв. Государственным научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта Минтранса России, Российским федеральным центр... http://ivo.garant.ru/#/document/70426258	СПС Гарант: нормативно-правовая документация qidiruv moduli
[100]	0.23%	Решение Палехского районного суда Ивановской области от 02 марта 2021 г. по делу N 2-7/2021 (ключевые темы: автомобиль - свидетель - сотрудник полиции - дефектный акт - юридические услуги) http://arbitr.garant.ru/#/document/319410984	СПС Гарант: нормативно-правовая документация qidiruv moduli
[101]	0%	Руководство по следственной тактике: монография (Центров Е.Е.). - Юридическое издательство "Норма: НИЦ ИНФРА-М", 2024 г.	Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика qidiruv moduli
[102]	0%	Криминалистика https://book.ru/book/944833	Elektron-kutubxona tizimlari qidiruv moduli
[103]	0%	ТЕМА 4. ОСНОВЫ ТРАСОЛОГИИ. http://elibrary.ru/item.asp?id=54619449	eLIBRARY.RU qidiruv moduli
[104]	0%	Волнянская Л.Т., Данилова Н.А., Евдокимов С.Г., Иванов И.И., Иванова Я.И., Исаюк-Саевская А.Р., Кириллова Н.П., Коршунова О.Н., Кузуб Л.Н., Кушниренко С.П., Пименова Э.И., Питерцев С.К., Севастьяник И.К., Серова Е.Б., Степанов А.А., Сухарникова Л.В., Ч...	Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика qidiruv moduli
[105]	0%	Руководство для следователей по осмотру места происшествия	Tabobat qidiruv moduli
[106]	0.17%	Криминалистика. Теоретический курс: монография (коллектив авторов). - "ИНФРА-М", 2022 г.	Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика qidiruv moduli
[107]	0%	ДЖ_Канагатов Д	crosslang vuzring qidiruv moduli
[108]	0%	Агафонов В.В., Беляков А.А., Бурнашев Н.А., Волков В.Е., Волкова Г.П., Егошин В.В., Кардашевская М.В., Кузнецов А.А., Мариновский Р.А., Махова И.В., Посельская Л.Н., Проткин А. А., Савина Л.А., Смык Е.И., Тишин Д.В., Филиппов А.Г., Чистова Л.Е., Шаров ...	Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика qidiruv moduli
[109]	0%	Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 января 2011 г. N 39 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 03090... http://ivo.garant.ru/#/document/5759593	СПС Гарант: нормативно-правовая документация qidiruv moduli
[110]	0%	Метелев А.В., Образцов В.А., Поздняков В.М., Рычкалова Л.А., Селина Е.В., Степаненко Д.А., Табаков А.В., Тушканова О.В., Устинов А.В., Ширев Д.В., Шмонин А.В. Криминалистика: учебник для бакалавров (под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Бертовского). - "Перспект...	Garant AHT qidiruv moduli
[111]	0%	Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений (научно-практическое пособие) (коллектив авторов; под отв. ред. д.ю.н., проф. М.В. Жижина). - "Перспект", 2021 г.	Garant AHT qidiruv moduli
[112]	0%	Криминалистика. Теоретический курс: монография (коллектив авторов). - "ИНФРА-М", 2022 г.	Garant AHT qidiruv moduli